

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,
12. sayımızda sizlerle birlikteyiz.

Bu sayımızda da birbirinden çarpıcı yazılarımız var.

Cinsiyetten bağımsız teknolojiye cinsiyet atanması. Dijital dünya eşitsizlikleri derinleştirecek mi, yoksa daha özgür ve daha eşit bir toplum için bir umut ışığı mı olacak? Bu ilgi çekici konuyu **Meryem Memiş Doğan ve Temmuz Gönc Şavran, Toplumsalın Dijital Yansıması: Cinsiyetlendirilmiş Teknolojiler ve Eşitsiz Temsiller** adlı makalede tartışıyor. Makalede, özellikle insansı robotlara ve yapay zekaya cinsiyet atanmasının nedenleri ve sonuçları toplumsal cinsiyet bağlamında irdeleniyor.

Zürafa sokak, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Alageyik ile Yüksek Kaldırım sokaklarıyla birlikte genelevleri ile tanınan bir çıkmaz sokaktır. 2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye'deki genelevler kapatıldı. Ardından, 2022 yılında Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında Zürafa Sokak ve çevresindeki yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bu süreçle birlikte, bölgede faaliyet gösteren genelevlerin varlığı sona erdi. Sokak, bugün tarihsel kimliği ve dönüşüm dinamikleri açısından akademik incelemeler için önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. Fotoğraf sanatçısı **Hamza Yıldız** bu bölgeden 2 fotoğrafı ile sayımıza katkı sunmaktadır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda da dört araştırma makalemiz var.

İlk makale **90'lı Yıllardan Günümüze Türkiye'deki Seks İşçilerinin Sağlık Haklarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma**. Bu makalede **Kadir Onur Şimşek**, sosyal güvencesizlik, ayrımcılık gibi nedenlerle sağlık hizmetlerine erişimleri sınırlı olan seks işçilerinin sağlık haklarının ihlallerine odaklanıyor. Makale, bu ihlallerde sağlık çalışanlarının payına vurgu yapıyor ve ayrımcılık, fobi, stigmatizasyon, nefret suçları ve söylemlerinin sürdürdüğünü belirtiyor.

İkinci makale **Bir Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Hasta Yakınlarının Bağışıklanma Durumlarının Değerlendirilmesi**. **Şadiye Selin Duruş ve arkadaşları** bu makalede, 18 yaş üstü bireylerin bağışıklanma durumlarının belirlenmesini, kişilerin aşılara karşı tutumlarının ve erişkin aşılama karşılaşılan engellerin saptanmasını ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını amaçlıyorlar. Katılımcıların erişkin bağışıklanmasında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bağışıklama oranlarının da düşük olduğu sonuçları ile dinamik bir programa gereksinim olduğunu ortaya koyuyorlar.

Üçüncü araştırma makalemiz **Mehmet Aydın ve arkadaşlarına** ait. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine,

hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, yan etki görülme sıklığının artmasına ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden oluyor ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sağlık sektörünün en temel sorunlarından biri olarak görülüyor. **Türkiye’de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi** adlı bu çalışma ile geleceğin hekimlerinin akılcı ilaç kullanma durumlarını Türkiye’yi temsil edebilecek bir örnekleme anlamaya çalışıyor ve çarpıcı bulgulara ulaşıyor.

Bu sayıdaki son araştırma makalemiz Tıp 2 Diabet hastalarında; psikolojik durum, yeme tutumu ve hastalık yönetimi becerilerinin Diyabet regülasyonu üzerindeki etkilerini araştırıyor: **Oral Antidiyabetik İlaç Kullanan Tıp 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Depresyon Durumunun ve Yeme Tutumlarının Diyabet Regülasyonu Üzerine Etkisi; Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Örneği**. Yazarlar **Aksanur Gökçe ve arkadaşları**, sağaltımın bir parçası olarak psikolojik destek verilmesi gerekliliği sonucuna ulaşıyorlar.

“Güzellik kurtaracak dünyayı.” Fotoğraf sanatçısı **Aylin Öztürk** bu sayıda **Sanat ve Politika: Yaratıcılığın Direnişi** adlı makalesi ile bize katkısını sunuyor. Sanatla direnişin tarihsel bağlamını, sanatın toplumsal değişimdeki rolünü, propaganda sanat ilişkisini, zorla kaybettirilmeye karşı bir direnç olarak sanatı, değişik sanat dallarında verilen politik iletileri ve çağdaş sanatta direniş temalarını Homeros’tan Neruda’ya, Picasso’dan Banksy’ye, Brecht’ten Adorno’ya çarpıcı örneklerle sunuyor yazar.

Yılmaz Karakoyunlu tarafından 2005 yılında yayımlanan *Güz Sancısı*, Türkiye tarihinin en acı günlerinden biri olan 6-7 Eylül 1955 olaylarını işliyor. Roman, Demokrat Parti hükümetinin hatalarını, Başbakan Adnan Menderes’in zaaflarını ve Türkiye’deki derin devlet yapısını okuyuculara sunuyor. Romanla aynı ismi taşıyan ve 2008 yılında Tomris Giritlioğlu yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmış filmde, Murat Yıldırım ve Beren Saat başrollerde yer alıyor. **Hem Kitap Hem Film** dizisinde **Bülent Kılıç**, bu kez **Güz Sancısı**’nı ele alıyor.

Ahmet Furkan Süner ve Ahmet Can Bilgin, tezler dizisinde ilaç konusuna eğiliyorlar. **İlaç Konusunda Yayımlanmış Tezler** adlı makalede Ulakbim tez ağında sosyal grupta yayınlanmış 402 tez çözümleniyor. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların yoğunlaştığı görülüyor.

SoSa’nın renkli ve hareketli görsel dünyası, DALL·E 2, Midjourney ve Stable Diffusion gibi güçlü görselleştirme araçlarının katkısıyla hayat buluyor. Bu sayıda sonbaharın gelişini selamlıyoruz, sayfalarımız mevsimin altın sarıları, kızıl tonları ve derin kahverengilerle bezenerek sonbaharın ilham verici renk paletini kübizm esintileriyle yansıtıyor. Sayfa tasarımı ve dijital görselleriyle bültenimize ayrı bir ruh kazandıran **Salih Keskin** okunurluk ve görsellik açısından bize değer katıyor.

Oğuz Dicle, karikatürleriyle dergimize katkısını sürdürüyor...

Nuray Özgülner sonbahara bambaşka bakan fotoğrafı ile yine dergimizin başköşesinde...

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Geçen sayımızda TR Dizin girmek çabalarımızdan söz etmiştik. Yakın zamanda sizlerle muştuyu paylaşacağımıza inanıyoruz. Desteęiniz ve katkılarınız çok değerli.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere...

Editörler